

DAVALAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MUSIQIY VA RAQS MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH USULLARI

Muhammaddiyor Nishonov

Xalqaro Nordik universiteti "Musiqqa ta'limi va san'at"

yo'nalishi 2 bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19436572>

Annotatsiya

Ushbu maqolada davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqiy va raqs mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari, ularning bolalar rivojiga ta'siri hamda samarali o'tkazish usullari yoritilgan. Shuningdek, mashg'ulotlarda bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish, o'yin va interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilingan. Musiqiy va xoreografik faoliyat orqali bolalarda estetik did, ijodkorlik, jismoniy faollik va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida mashg'ulotlar samaradorligini oshirish yo'llari ham ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, musiqiy mashg'ulotlar, raqs, xoreografiya, kompozitsiya, estetik tarbiya, ijodkorlik, pedagogik usullar, interfaol metodlar, bolalar rivoji, ritm, harakat, innovatsion yondashuvlar

Musiqqa va raqs mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi va maktabgacha ta'limning kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat talablari. Maktabgacha ta'lim jarayonida tarbiyalanuvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan minimal talablar. Musiqqa mashg'ulotlarini o'tkazish metodikasi fanidan ta'lim mazmunining minimal hajmi. Tarbiyalanuvchilarni musiqqa mashg'ulotlarida egallashi lozim bo'lgan kompetensiyalari. Musiqqa mashg'ulotlari ta'limi dasturi mazmuni, mohiyati va tahlili, mashg'ulotlar tahlili. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim mashkilotlari uchun ishlab chiqilgan dastur – davlat hujjati bo'lib, musiqqa rahbarini ta'limiy tarbiyaviy ishi, bolalarni barkamol tarbiyalab maktab ta'limiga tayyorlashini nazarda tutadi. Musiqqa mashg'ulotlarini rejalashtirar ekan, pedagog bolalarning aqliy, jismoniy, emosional yuklamalarini hisobga olishi kerak va shunga ko'ra o'rgatiladigan repertuar va faoliyat turlarini ketma – ketligini to'g'ri tuzishi kerak. Har bir musiqqa rahbari musiqqa mashg'ulotini qiziqarli va bolalar xotirasida uzoq saqlanishi uchun ko'rgazmalardan unumli foydalanishni bilishi zarur. Mashg'ulotni tashkillashda musiqqa rahbari quyidagilarni yoddan chiqarmasligi kerak:

Ø mashg'ulot bayoni, yangi qo'shiq, raqs harakatlari, foydalaniladigan cholg'u asboblari uchun tayyorlangan ko'rgazmalar;

Ø qismlarni bir-biriga uzviy bog'lay olish;

Ø bolalarni qiziqtirish uchun ularning yosh xususiyatlarini e'tiborga olgan holda sodda va past ohangda muloqatda bo'lish; Ø texnika vositalaridan foydalana olish; Ø musiqiy ta'limiy va didaktik o'yinlar yordamida bolalar bilim va ko'nikmalarini mustahkamlab borish; Ø musiqaviy harakatli o'yinlarni va o'yinchoqlar yordamida tashkillashtirish. Mashg'ulotni rejalashtirishda quyidagilarga e'tibor berishi kerak: Ø Musiqa tinglashda rasmlardan, bastakor va kompazitor portretlaridan, xilmaxil rangdagi shakllardan foydalanish; Ø Ovoz diapozonini kengaytirish mashqlarida musiqali zinacha ko'rgazmali qurollar, tarqatma materiallardan foydalanish; Ø

Qo'shiq kuylaganda rasmlarga qarab qo'shiq nomini topish; Ø Laparlar va raqslarni ijro etganda (gullar, lentalar, v.b.) foydalanish; Ø Bolalarni ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda musiqali harakatli va obrazli o'yinlarni o'rgatilganda shu o'yinga mos harakatlarni tayyorlab fikrlashga o'rgatish, sahnalashtirilgan jarayonda bolalarni mustaqil harakat qilishlariga imkon yaratadi va katta o'rin egallaydi. Nutqiy nuqsoni bor bolalar bilan ishlash metodikasi Ma'lumki, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda, ularning nutqlarini tiklashda musiqa mashg'ulotlari katta o'rin tutadi. Bunday gurux bolalari bilan musiqa rahbari logoped musiqa rahbari bilan hamkorlikda ishlasa o'z maqsadiga yetadi. Nutqida nuqsoni bor bolalarning nutqini tiklashda musiqa rahbarlari ko'proq logoritmikaga e'tibor qilishlari ko'zda tutiladi. Bunda: Ø to'g'ri nafas olishni yo'lga qo'yish; Ø ovozni rivojlantirish ustida ishlash; Ø temp va ritm ustida ishlash; Ø eshitish va xotirani rivojlantirish; Ø umumiy va maxsus motorikani rivojlantirish; Ø so'zlarni harakatlar bilan to'g'ri ishlay olish; Ø intonasiya va shu registrlar ustida ishlash; Ø o'yinlar. Yuqorida ko'rsatilgan tavsiyalar mashg'ulot jarayonida o'z samarasini beradi. Bolalarning musiqa tafakkurini rivojlantiradi, idroki va hissiyotini tarbiyalaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar yorqin va quvnoq ranglarni xush ko'radilar, ularda bu orqali quvnoqlik hissiyotlari rivojlanib boradi. O'quv materiallari murakkabligiga ko'ra xilma - xildir: ko'proq aqliy faoliyatni, diqqatni talab qiladigan vazifalarni mashg'ulotlar boshida berish kerak. Kuylashdan oldin murakkab jismoniy mashqlarni berish mumkin emas, chunki bunday mashqlar bolalarni nafas olishlarini qiyinlashtiradi. Amaliyotga ko'ra faoliyat turlarini quyidagicha berish maqsadga muvofiq.

Musiqa mashg'ulotlari har bir guruhlar bilan belgilangan vaqtda o'tkaziladi. Uning mazmuni va tuzilishi bolalar yoshi va beriladigan vazifalarga bog'liq. Kichik guruhida 15 - 20 daqiqa olib boriladi. O'rta guruhida 20 - 25 daqiqa olib boriladi. Katta guruhda 25 - 30 daqiqa olib boriladi. Tayyorlov guruhida 30 - 35 daqiqa olib boriladi. Musiqa mashg'ulotlar haftasiga ikki marta o'tkaziladi. Unda

guruhning barcha bolalari ishtirok etadi. Musiqa mashg'ulotlari – musiqa tinglash, qo'shiq o'rgatish, musiqiy – ritmik harakatlar bajarish, raqsga tushish, musiqiy – didaktik o'yinlar, bolalar cholg'u asboblari chalishga o'rgatish va musiqa o'ld ma'lumotlarni qamrab oladi. Har bir mashg'ulotdan mashg'ulotga sayin bolalarga musiqaviy ta'lim-tarbiya berishning qaysidir vazifasi hal etib boriladi. Musiqa rahbari ushbu ishda rahbarlik qiladi, to'g'ri yo'l ko'rsatib, maslahat va tavsiyalarini berib boradi. Bolalarni bilim va malakalariga qo'yiladigan talablar har bir guruh uchun faoliyat turiga qarab tuziladi. Bunday mashg'ulotlarning qiyinligi shundaki, bolalarning diqqatini bir faoliyatdan ikkinchi faoliyatga ko'chirish kerak bo'ladi. Shu ketma – ketlikni reja asosida amalga oshirish murakkabdir. Chunki bolalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olsak, ular bugun o'rgangan asarlarini keyingi safar unutishlari mumkin. Zamonaviy pedagogika ta'lim tizimining maqsadi, yangi toifaga mansub bo'lgan musiqa rahbarining umumiy va kasb kamolotiga erishishdan iborat.

Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqiy va raqs mashg'ulotlarini tashkil etish bolalarning barkamol shaxs sifatida shakllanishida muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu mashg'ulotlar orqali bolalarning estetik dunyoqarashi, musiqiy didi, ritmni his etish qobiliyati, jismoniy harakatchanligi hamda ijodiy tafakkuri rivojlanadi. Musiqa va harakat uyg'unligi bolaning nafaqat jismoniy, balki psixologik va emotsional holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ularning kayfiyatini ko'taradi va o'zini erkin ifoda etishiga imkon yaratadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, musiqiy-xoreografik mashg'ulotlarni samarali tashkil etishda tizimli va maqsadga yo'naltirilgan yondashuv muhim ahamiyatga ega. Bunda mashg'ulotlar mazmunining izchilligi, murakkablik darajasining bosqichma-bosqich oshirib borilishi, bolalarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olish asosiy mezonlardan hisoblanadi. Ayniqsa, o'yin texnologiyalaridan foydalanish, obrazli harakatlar, sahnalashtirish elementlarini qo'llash bolalarning mashg'ulotga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi.

Shuningdek, milliy va jahon musiqasi namunalaridan foydalanish bolalarda milliy qadriyatlarga hurmat, madaniy merosga qiziqish uyg'otadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, innovatsion yondashuvlar (masalan, ritmik mashqlar, improvizatsiya, musiqiy o'yinlar) mashg'ulotlarning samaradorligini yanada oshiradi. Bu jarayonda tarbiyachi va musiqa rahbarining kasbiy mahorati, ijodkorligi va tashabbuskorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bundan tashqari, musiqiy va raqs mashg'ulotlari bolalarda jamoada ishlash, o'zaro hamkorlik, intizom va mas'uliyat kabi ijtimoiy ko'nikmalarni ham

shakllantiradi. Bu esa ularning keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorgarligini mustahkamlaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqiy va raqs mashg'ulotlarini samarali tashkil etish ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismi ekanligini ta'kidlash lozim. Ushbu mashg'ulotlarni ilmiy asosda tashkil etish, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan boyitish hamda bolalarning yosh xususiyatlariga mos holda olib borish yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Kelgusida ushbu yo'nalishda mashg'ulotlar mazmunini takomillashtirish, innovatsion metodlarni keng joriy etish, pedagog kadrlarning malakasini muntazam oshirib borish hamda ilg'or tajribalarni ommalashtirish muhim vazifa bo'lib qoladi. Shu orqali maktabgacha ta'lim tizimida musiqiy va raqs mashg'ulotlarining samaradorligini yanada oshirish, bolalarning har tomonlama rivojlangan, ijodkor va estetik didga ega shaxs bo'lib shakllanishiga erishish mumkin.

